

SOTSIOLINGVISTIKA VA XORIJIY SOTSIOLINGVISTIKA**Rahmatullayev Nuriddin Komilovich¹**

¹Termiz davlat universiteti Lingvistika:
o'zbek tili yo'nalishi II bosqich magistranti
nuriddinraxmatullayev09@gmail.com

Shirnazarova Zarina Annaberdi qizi²

²Termiz davlat universiteti Lingvistika:
o'zbek tili yo'nalishi II bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7312449>

Sotsiolingvistika lot societates — jamiyat va lingvistika — tilshunoslik, sotsiologiya jamiyatshunoslik, ijtimoiy psixologiya va etnik fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, ijtimoiy omillarning tilga ta'sir ko'rsatish mexanizmi hamda tilning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ko'plab muammolar majmuini o'rganuvchi ilmiy-nazariy soha bo'lib, 1952-yil Sotsiolingvistika atamasi AQShda fanga kiritildi. 1963-yildan boshlab tadqiqot yo'nalishlari shakllana boshladi.

Sotsiolingvistikaning eng muhim tushunchalaridan biri lisoniy vaziyat tushunchasi bo'lib, u muayyan etnik birliklar yoki ma'muriy hududiy birlashmalarda muomalalarga izchilligini ta'minlaydigan tilning tillar, mintaqaviy umumiy tillar, hududiy va ijtimoiy lahjalarning yashash shakllari majmui sifatida ta'riflanadi. Lisoniy vaziyatning ekzogloss (turli tillar majmuilari) va endogloss (muayyan bir tildagi kichik tizimlar majmuilari) guruhlari farqlanadi.

Sotsiolingvistika tomonidan o'rganilgan asosiy muammolardan biri bu tilning tuzilishining barcha darajalarida ijtimoiy tabaqalanish muammosi, xususan, ko'p qirrali va vositachilik xususiyatiga ega bo'lgan til va ijtimoiy tuzilmalar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati. Tilning ijtimoiy differentsiatsiyasining tuzilishi ko'p o'lchovli bo'lib, ijtimoiy tuzilishning geterogenligi tufayli tabaqalanishni ham, ijtimoiy vaziyatlarning xilma-xilligi tufayli vaziyatni farqlashni ham o'z ichiga oladi.

Hozirgi davrda tilshunoslikda sotsiolingvistik tadqiqotlarning tez rivojlanishi strukturalizm oqimining salbiy tomonlari bilan ham bog'liqdir, chunki strukturalizm til birliklariga xos bo'lgan shakl va ma'no birligini rad etib, faqat shaklan o'rganishga ko'proq e'tiborni qaratgan edi. Ammo jamiyat rivojlanishi buning tamomila aksini isbotladi, yani biror tilning yashashi va rivojlanishi bu tilda gaplashuvchi xalq va jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq ekani ma'lum bo'ldi.

Jahon tilshunosligida tadqiqotlar Rossiyada, AQSh, Fransiya, Angliya kabi mamlakatlarda jadal suratlar bilan olib borilmoqda. Xorijiy olimlar tomonidan

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

"Sotsiolingvistika" atamasining turli ta'riflari tahlil qilindi. Xususan: Fransuz sotsiologik maktabi —fransuz tilshunosligidagi tilni birinchi navbatda ijtimoiy hodisa sifatida talqin qilgan. Tilga bunday yondashuv D. Didro, J. J. Russo, M. Breal va P. Lafarg tomonidan "Inqilobdan oldin va keyin fransuz tili" kitobida bayon qilingan. Til o'zgarishlarining sabablari ijtimoiy munosabatlardagi o'zgarishlar bilan. 20-asr boshlarida Parijda shakllangan. F.de Sossyur va A. Meyening shogirdlarini birlashtirdi. Uning vakillari O. Komte, E. Dyurkgeymning pozitivist sotsiologlari ta'sirida bo'lgan ikkinchisi ijtimoiy hodisalar shaxsdan tashqarida mavjud va unga jamiyat a'zosi sifatida yuklangan. Meye til faktlarini o'rganishda psixologiyaga murojaat qilishni noto'g'ri deb hisobladi: tilning haqiqati "Lingvistik", chunki til ifoda vositalari tizimi va ijtimoiy, chunki til ma'lum bir jamoaga yuklatilgan aloqa vositasidir. U tildagi o'zgarishlarni faqat ijtimoiy sabablar bilan izohladi: tillarning tabaqalanishi-xalqlarning tarqalishi va birlashish-fathlaridir. Meye tillarni aralashtirishga katta ahamiyat berdi, so'zlarning ma'nolarining o'zgarishini ulardan foydalanishning tor ijtimoiy guruhdan keng guruhga o'tishi bilan izohladi.

Vandries fransuz grammatikasiga "Semantema" atamalarini kiritdi. Sotsiolingvistik g'oyalar va til hodisalariga funksional yondashuv, shuningdek, til va semantikaning umumiy nazariyasi muammolarini o'rganadigan J. Munen va M. Mamudian tomonidan ishlab chiqilgan.

Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, sotsiolingvistik tahlilning boshlang'ich tushunchasi sifatida ko'rib chiqilgan til jamoasi ham ijtimoiy, ham lingvistik xususiyatlar (ijtimoiy o'zaro ta'sirning mavjudligi va lingvistik xususiyatlarning birligi) asosida aniqlanadi. Sotsiolingvistik tadqiqotning asosiy operatsion birliklari-sotsiolingvistik o'zgaruvchilar-o'zaro bog'liqlik, bir tomondan, til tuzilishining ma'lum darajasi (fonologik, morfologik, sintaktik, leksik - semantik) bilan, boshqa tomondan, ijtimoiy tuzilish yoki ijtimoiy vaziyatlarning o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Bu hududda yashovchi xalqlar orasida qadimiy yozuv an'analariga ega bo'lganlari ham, umuman yozuvi bo'lmaganlari ham mavjud edi. Shuning uchun sotsiolingvistika fani bu davrda quyidagi masalalarni yoritish bilan shugullandi. Adabiy tilga asos bolgan tayanch sheva yoki dialektni aniqlash va uning tayanch ekanligini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash bo'lsa, bo'lajak adabiy tilning tovush tarkibini inobatga olib, o'sha xalqning milliy yozuvini, alfavitini, imlo qoidalarini yaratish hamda yangi barpo etilayotgan adabiy tildan rasmiy til sifatida ma'muriy boshqaruv, o'qish-o'qitish, ommaviy axborot vositalarida keng foydalanishga erishish. Xullas, ijtimoiy lingvistikani o'rganish

POLAND

POLAND

va tadbiiq etish borasida yuqorida aytilgan fikr-mulohazalarga asoslanmoq maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. H. Dadaboyev., Sh. Usmonova "Xorijiy sotsiologiya" o'quv qo'llanma T.2014.
2. WWW.Google.com.
3. Oreshkina M.B "Gosudarstvenniy yazik // Sotsiologiya" 2020
4. Социологические исследования. М., 1976.
5. Социология. Киев, 1987.